

GESTÃO NO PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 29/02/2024](#)

MANAGEMENT IN THE WORK PROCESS IN NURSING: EXPERIENCE REPORT

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10732796

Antônia de Melo Bahia¹, Beatriz Costa de Assis², Emilly Gabriele da Silva Pinheiro³, Ellem Rodrigues Andrade⁴, Maria Eduarda Nienik Tavares Teles⁵, Maria Eduarda Tavares Rebouças⁶, Maria Madalena Carneiro de Vasconcelos⁷, Neocilene Rocha Noguchi⁸, Noemia Jully de Vasconcelos Queiroz⁹, Tayane Aguiar de Oliveira¹⁰, Orientadora: Prof^a. Noelia Araújo Medeiros¹¹, Coorientadora: Prof^a. M.a. Cristiane de Araújo Ribeiro¹²

RESUMO

Verifica-se que a gestão no processo de trabalho em enfermagem busca qualificar e aprimorar os profissionais para o desenvolvimento de competências e habilidades voltada para o gerenciamento e a administração nas UBS's como forma de liderança e tomada de decisão. O enfermeiro responsável pela gestão de uma UBS, busca conciliar os modelos administrativos ao seu cotidiano, consistindo em cuidar dos pacientes para que tenham um gerenciamento complexo e satisfatório

nos atendimentos de acordo com suas necessidades laborais em saúde. O presente trabalho, trata-se de um relato de experiência sobre a gestão no processo de trabalho em enfermagem no município de Manacapuru-AM. A enfermagem, dentre todas as profissões da área da saúde, tem papel fundamental no processo de implantação de medidas de prevenção que reduzam danos ao paciente. O relato de experiência foi realizado por sete acadêmicos do 7º período de enfermagem, onde buscamos compreender e aprender como ocorre a Gestão no Processo de Trabalho em Enfermagem na UBS – FUNASA I. A equipe é composta por 40 profissionais de saúde, na recepção são 3 recepcionistas que tem por direito de orientar e informar seus usuários. Nesse sentido, o enfermeiro gestor, tem um papel fundamental no desenvolvimento do atendimento à saúde na UBS, através de um modelo de cuidado das pessoas e reorientação do modelo assistencial. Portanto, o relato de experiência objetiva visar expor o processo de gestão na UBS para saber o funcionamento da Gestão no Processo de Trabalho em Enfermagem.

Palavras-chave: Gestão, Enfermagem, Saúde

ABSTRACT

It appears that Management in the Nursing Work process seeks to qualify and improve professionals for the development of skills and abilities focused on management and administration in UBS's as a form of leadership and decision-making. The nurse responsible for managing a UBS seeks to reconcile administrative models with their daily lives, consisting of caring for patients so that they have a complex and satisfactory management of care in accordance with their work needs in health. The present work, this is an experience report on Management in the Nursing Work Process in the city of Manacapuru-AM. Nursing, among all professions in the health area, plays a fundamental role in the process of implementing preventive measures that reduce harm to the patient. The experience report was carried out by seven academics from the 7th period of Nursing, we Nursing academics seek to understand and learn

how Management in the Work Process in Nursing occurs at UBS – FUNASA I. The team is composed of 40 health professionals, in reception are 3 receptionists who have the right to guide and inform their users. In that regard, the nurse manager plays a fundamental role in the development of health care at the UBS, through a model of caring for people and reorienting the care model. Therefore, the objective experience report aims to expose the management process at the UBS to know the functioning of Management in the Work Process in Nursing.

Keywords: Management, Nursing, Health.

INTRODUÇÃO

Sabe-se que a gestão no processo de trabalho em enfermagem busca qualificar e aprimorar os profissionais para o desenvolvimento de competências e habilidades voltada para o gerenciamento e a administração nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) como forma de liderança e tomada de decisão.

Surge-se tal proposta como reflexo de um mercado de trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS), exigente e diversificado com necessidade de aprimorar e qualificar os profissionais para o desenvolvimento de competências e habilidades voltadas à saúde, tomada de decisão, liderança, trabalho em equipe, administração e gerenciamento. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Enfermagem, (2001).

Percebe-se que a descentralização dos serviços de saúde teve ênfase no processo de municipalização e foi um dos marcos fundamentais para os municípios promoverem uma rede de gestão e gerência nas áreas assistenciais, principalmente em cargos administrativos e gerenciais nas UBS's. Nessa conjuntura, uma rede de gestão e gerência estruturou-se, aumentando as disponibilidades para o exercício laboral não só na área assistencial, mas em cargos administrativos e gerenciais (TENÓRIO, 2019).

Assim, percebe-se que o gerenciamento já é parte do processo de trabalho da Enfermagem por anos.

O enfermeiro responsável pela gestão de uma UBS, busca conciliar os modelos administrativos ao seu cotidiano, consistindo em cuidar dos pacientes para que tenham um gerenciamento complexo e satisfatório nos atendimentos de acordo com suas necessidades laborais em saúde. Acrescenta-se que o gerenciamento do cuidar é complexo e exige uma visão de administração do macroambiente e microambiente de trabalho onde essas vertentes se interrelacionam, possibilitando o cuidado direto e indireto ao cliente. (TENÓRIO, 2019).

O relato de experiência objetiva visar expor o processo de gestão na UBS para saber o funcionamento da Gestão no Processo de Trabalho em Enfermagem através de um fluxograma que demonstra de forma clara os setores desde o paciente entra em uma UBS até os setores de atendimento.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Trata-se de um relato de experiência sobre a Gestão no Processo de Trabalho em Enfermagem na FUNASA I. A enfermagem, dentre todas as profissões da área da saúde, tem papel fundamental no processo de implantação de medidas de prevenção que reduzam danos ao paciente, devido seu cuidado ininterrupto e proximidade junto ao cliente e a família.

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção caracterizada por um conjunto de ações no âmbito individual e coletivo que abrangem a promoção, proteção, proteção de saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, manutenção da saúde. De acordo com o (Artigo: O Trabalho em Saúde do Norte do BRASIL, 2021).

Este estudo aborda a Gestão do processo de Trabalho em Enfermagem na UBS – FUNASA I, retratando o relato de experiência do Enfermeiro Gestor da referida UBS.

O relato de experiência foi realizado por sete acadêmicos do 7º período de Enfermagem, onde buscamos compreender e aprender como ocorre a Gestão no Processo de Trabalho em Enfermagem na UBS – FUNASA I. Assim, nós nos dirigimos até a sala da Enfermeira responsável pela gerência da referida UBS, e a mesma nos relatou um pouco como ela gerencia sua Unidade e equipe de trabalho, visto que, a equipe é composta por 40 profissionais de saúde que trabalham no local e que todos trabalham em conjunto. Na recepção são 3 recepcionistas que tem a função de orientar e informar seus usuários.

O acompanhamento com a Enfermeira ocorreu no dia 13 de maio de 2023 no período de 8:00 às 12:00 para que pudéssemos compreender como acontece a Gestão do Processo de Trabalho em Enfermagem na referida UBS – FUNASA I, que será representado através do fluxograma descritor posteriormente.

Tal experiência nos mostrou que um gestor no processo de trabalho de enfermagem, tem que ter um profissionalismo muito grande para exercer a sua experiência na atuação com populações específicas para promover cuidados, mas também refletir sobre a qualidade do serviço desenvolvido centrado nas necessidades dos funcionários em desenvolver suas funções com os pacientes para que eles tenham um atendimento de qualidade, visto que, as famílias atendidas constitui parte integrante das atividades desenvolvidas nos serviços de saúde do município, especificamente do bairro de Aparecida e Centro, adotando como eixo condutor de suas ações a vigilância à saúde numa área de abrangência mais ampla.

Portanto, o enfermeiro gestor, tem um papel fundamental no desenvolvimento do atendimento à saúde na UBS, através de um modelo

de cuidado das pessoas e reorientação do modelo assistencial, mediante a implantação de equipes integradas e multiprofissionais em UBS.

De acordo com Santos (2013), a formação do enfermeiro, voltada para ações de gestão de enfermagem, trabalho em equipe, educação em saúde, coordenação e liderança foram aspectos relevantes para consolidar esse profissional como protagonista dos processos de trabalho que envolvem auditoria e regulação, subsidiando a organização das práticas e a operacionalidade do saber.

Através de uma visita a UBS – FUNASA I, procuramos o responsável pela Gestão do Processo de Trabalho em Enfermagem para nos explicar como ocorre esse processo.

De acordo com as informações coletadas da enfermeira, cada setor na UBS tem um agente responsável que é chamado de ministério, é dividido de acordo com cada função das equipes, onde cada uma delas tem um médico, uma enfermeira e 6 agentes comunitários de saúde, 2 agentes comunitários de endemias, 1 técnico, equipe odontológica e já fica dividido de acordo com as funções deles. A enfermeira responsável tem o domínio da função de cada um, onde cada dia ela terá que fazer o cronograma de cada equipe e o que eles devem fazer.

Quando algum funcionário fica doente, ela tem que pegar um Agente Comunitário em Saúde (ACS) ou alguém que esteja sem alguma função no dia para substituir o colega que estava doente.

Com relação a distribuição de fichas para a comunidade, eles já têm organizado um total de ficha padrão que é determinado pelo ministério, onde eles sempre deixam agendado de um dia para o outro, e, também será conforme a necessidade do cliente (paciente), na UBS FUNASA I.

O ponto positivo, é que os pacientes não precisam madrugar para conseguir fichas de acordo com os atendimentos, em questão de urgência, são tratados de forma diferente, com prioridade, se não tiver

como o médico atender será passado para a enfermeira atender, caso contrário será encaixado em algum outro horário para o médico, mas o paciente de alguma forma será atendido. Todos os agendamentos dos pacientes são encaixados conforme as vagas que os médicos têm.

Para os atendimentos odontológicos, ainda são disponibilizadas poucas fichas para um número bem maior de pacientes, mas apesar do grande número de pacientes os odontólogos conseguem atender todos eles.

Em relação ao COVID-19, de acordo com a enfermeira, todos os funcionários estão aptos a notificar, eles recebem uma separação (sala), onde os pacientes são atendidos.

A responsável pela UBS, relata que são 40 funcionários, e que como ponto negativo, é que as vezes tem uma certa dificuldade na gestão de pessoas em relação a alguns funcionários, devido as divergências das orientações recebidas.

De acordo com a enfermeira, para que ela possa resolver os conflitos que surgem, a mesma costuma chamar os funcionários em particular para conversar de forma individual, depois chama todos os envolvidos nos conflitos para ter uma conversa com eles e resolver a situação.

Como enfatiza Santos (2013), a enfermagem é uma das profissões responsáveis pelo cuidado da saúde da população e possui significativo contingente de trabalhadores atuando em diferentes contextos e funções dentro da área da saúde.

Nesse sentido, o enfermeiro vem desenvolvendo importante papel nos serviços de auditoria e regulação em saúde e acredita-se que possa contribuir para a otimização de recursos, melhoria na execução do trabalho e na qualificação da assistência de saúde no ambiente público e privado.

Santos (2013) enfatiza ainda que o conhecimento sobre a prática de enfermeiras e enfermeiros, contribui para a otimização dos recursos disponíveis nos serviços de saúde e auxilia o planejamento e execução técnica do trabalho, além de melhorar a relação custobenefício para o usuário e serviço de saúde, também como um processo educativo, fornece subsídios para a implantação e gerenciamento de assistência de qualidade.

O fluxograma descritor é uma ferramenta de processo de trabalho que consiste em demonstrar o ambiente onde foi explorado, caracterizado pela elaboração cartográfica de processos dinâmicos do cotidiano e configura uma importante ferramenta de gestão. O fluxograma pode ser utilizado como um método que ilustra o passo a passo do atendimento ao paciente, por exemplo: ele pode identificar o que é feito em cada etapa, desde o momento em que o paciente entra em contato com a clínica até quando contrata o primeiro serviço. (BARBOSA, 2005).

Portanto, de acordo com a enfermeira, cada setor tem seu responsável e a mesma só é responsável pelo setor da enfermagem para que possamos garantir que um atendimento satisfatório a todos os pacientes da UBS.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Conceituam-se os termos gestão e gerência, no campo laboral, como as funções de gestão e saúde que representam o conhecimento aplicado no manejo das organizações na UBS, ou até mesmo na capacidade de gerir

um sistema maior, onde estão inseridos aspectos gerenciais. Os aspectos gerenciais que consideram os diagnósticos situacionais locais de redes, esferas públicas, hospitais, laboratórios, clínicas e demais instituições e serviços de saúde.

Tendem-se os profissionais a planejar, prevenir, provir e controlar os recursos materiais e humanos para o bom funcionamento do serviço. Observou-se em pouco espaço de tempo que o perfil dos gerentes de uma UBS, deve ser centrado nos serviços da atenção aos pacientes, visto que, exige uma habilidade de interagir e integrar cuidados em saúde associado a gerência nas assistências aos demais funcionários também.

Durante o período em que estivemos na UBS conversando com a Enfermeira responsável pela gestão, observamos para um dado importante que foi quanto a expectativa de atuação na profissão exclusivamente no setor público, onde a mesma demonstrou a capacidade de realizar supervisão da equipe de Enfermagem na saúde pública, fazer frequentemente reuniões administrativas com os funcionários de saúde para tratar de assuntos que diz respeito aos programas e melhorias para o atendimento na UBS.

O profissional enfermeiro nessa circunstância tem um papel imprescindível na promoção da saúde e em suas vivências e formação, ele traz competências, conteúdos curriculares e habilidades que promovem a capacidade de atuar em atividades de planejamento em saúde e tem a responsabilidade de conhecer, exigir e sugerir melhorias referente ao bem-estar.

CONCLUSÃO

Com base na visita a UBS FUNASA I, observa-se que a gestão no processo de trabalho em enfermagem tem um caráter administrativo e gerencial do exercício dos profissionais dessa categoria, capaz de promover um planejamento com a finalidade de definir as relações de trabalho em equipe.

Aponta-se ao caráter administrativo e gerencial do exercício profissional dessa categoria, salienta a supervisão de Enfermagem como um instrumento de gerência privativo do enfermeiro. Entende-se que essa ferramenta é capaz de promover um planejamento, implementação e avaliação do cuidado integral ao usuário, tendo como finalidade definir as relações de trabalho, objetivando uma orientação ao trabalho em equipe de Enfermagem.

Destacamos que a liderança se refere à competência de buscar cotidianamente mudanças necessárias para garantir a qualidade da assistência aos usuários, sem esquecer os fatores organizacionais e das necessidades da equipe. Durante a visita a UBS, a enfermeira nos informou que a UBS tem parceria com as escolas e alguns programas que são desenvolvidos com os alunos.

O enfermeiro tem função essencial no âmbito escolar e social, pois tem autonomia na promoção de saúde, e possui capacitação e qualificação para impor medidas preventivas de saúde, visa o aprimoramento de conhecimentos em relação ao bem-estar do adolescente.

Nesse sentido, o profissional de enfermagem tem grande importância na educação escolar, pois se destinam a temáticas que enquadra as orientações voltadas a melhorar a qualidade de vida do adolescente no ambiente escolar, proporcionando uma atenção continuada na escola, visando o aprimoramento das instruções passadas em relação ao seu autocuidado.

De acordo com a enfermeira através da parceria com as escolas, tem uma equipe que ministra palestra a respeito das IST'S e a prevenção da gravidez na Adolescência. Questões consideradas problemáticas durante a adolescência, engloba temas como: Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST'S), drogas lícitas e ilícitas e sexualidade, assuntos que podem ter resultado de curto a longo prazo, sendo assim as ações

implementadas para prevenir doenças nesses estágios da vida podem influenciar no futuro.

Enfatiza-se ainda a baixa procura pelas UBS por adolescentes, ressaltando a relevância da parceria entre bem-estar e educação com a finalidade da assistência e promoção de saúde alcançar esse público.

A enfermeira responsável pela UBS, também informou que, devido ao intitulado Covid19 outros dilemas se tornaram parte da fase juvenil das atuais gerações. O profissional de enfermagem no ambiente escolar consegue identificar as vulnerabilidades dos adolescentes. O enfermeiro no ambiente escolar consegue identificar as vulnerabilidades dos adolescentes, sendo assim essencial para a prevenção de agravos.

O enfermeiro estabelece ações visando melhorar a realidade dos indivíduos, tornando-os mais saudáveis. O profissional de enfermagem por meio do planejamento e da avaliação procura atender às necessidades dos alunos, visando conhecer as fragilidades físicas e psicológicas, é fundamental que tenha um atendimento individual, pois por meio dele o enfermeiro consegue perceber os problemas em todos os aspectos, prestando assim um atendimento voltado para a realidade de cada adolescente.

Alguns dilemas que surgiram após o período da pandemia foram: problemas respiratórios, agravo da saúde mental e a possibilidade de surgimento de agressividade no meio doméstico.

As medidas para evitar a contaminação durante Pandemia como o isolamento social, ocasionou respostas negativas devido ao aumento do estresse e preocupação e por isso os serviços de saúde devem incluir essas questões durante o atendimento.

Portanto, os enfermeiros responsáveis pela gestão do processo de trabalho em enfermagem, sempre tem que está se qualificando para buscar melhorias na forma de lhe dá tanto com os funcionários da equipe

de trabalho da UBS quanto com os pacientes que vão em busca de atendimentos, onde tudo é explicado através do fluxograma.

REFERENCIAL TEÓRICO

BARBOSA TAV, Fracolli L.A. **A utilização do fluxograma analisador para a organização da assistência à saúde no Programa de Saúde da Família.** Cad Saúde Pública. 2005.

BASTOS PO, et al. **Atuação de Enfermeiras brasileiras no Ambiente Escolar: Revisão Narrativa Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento.** Revista Educação, 2021.

BRASIL. Ministério da Educação (BR), **Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem.** Brasília: Ministério da Educação, 2001.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. **Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).** Diário Oficial da União. Brasília, DF, 22 set, 2017.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Política Nacional de Atenção Básica/Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.** – Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

CARMO TRG, et al. **Competências em promoção da saúde de enfermeiros para adolescentes.** Revista Brasileira de Enfermagem. 2021. CARVALHO LGL, et al. **Educação sexual na perspectiva dos temas transversais: Uma revisão de literatura.** Revista Education, 2019.

OLIVEIRA WA, et al. **A saúde do adolescente em tempos da COVID-19.** *Cadernos de Saúde*. Scoping review Pública, 2020.

ROSA EFT, et al. **Considerações sobre a enfermagem na escola e suas práticas educativas.** *Revista Holos*, 2017,5:360-369.

SANTOS, Maríndia Borges dos. **Enfermagem, Auditoria e Regulação em Saúde: um relato de experiência.** *Reme*, 2013.

TENÓRIO, HAA, SOUZA IB, GOMES Júnior SANTOS RFEP, et al. **Gestão e Gerenciamento de Enfermagem: Perspectivas de Atuação do Discente.** *Revista de Enfermagem UFPE*. Alagoas. Faculdade Estácio. 2019.

TORRES, Joana Darc Martins; et al. **O trabalho em saúde no norte do Brasil: Relato de experiência sobre o “Ser enfermeiro gestor” na atenção primária à saúde.** *Revista Saúde Coletiva: avanços e desafios para a integridade do cuidado – Volume 2*. 2021

¹melobahiatania@gmail.com – acadêmica do curso de enfermagem da
Universidade Nilton Lins

²biasoliveira1423@gmail.com – acadêmica do curso de enfermagem da
Universidade Nilton Lins

³emillygabriele3112@gmail.com – acadêmica do curso de enfermagem da
Universidade Nilton Lins

⁴Ellemrodrigues2705@gmail.com – acadêmica do curso de enfermagem
da Universidade Nilton Lins

⁵eduardanienik@gamil.com – acadêmica do curso de enfermagem da
Universidade Nilton Lins

⁶mariaeduardatavaresrebouças@gmail.com – acadêmica do curso de enfermagem da Universidade Nilton Lins

⁷madalenacarneiro92@gmail.com – acadêmica do curso de enfermagem da Universidade Nilton Lins

⁸neocilener@gmail.com – acadêmica do curso de enfermagem da Universidade Nilton Lins

⁹jullyvasconcelos.2@gmail.com – acadêmica do curso de enfermagem da Universidade Nilton Lins

¹⁰thayannytecnfermagem@gmail.com – acadêmica do curso de enfermagem da Universidade Nilton Lins

¹¹noeliaaraujo.fvs@gmail.com – professora do curso de enfermagem da Universidade Nilton Lins

¹²cristiane.ribeiro@uniniltonlins.edu.br – professora da Universidade Nilton Lins

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil